

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 6, July 2025, P. 291-296
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15869118>

Peran *Digital Payment* Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia

Rasidah Novita Sari¹, Nurul Hasanah², Nazwa Septiani³, Fidela Syahda⁴

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten

Email: rasidah.novita@uinbanten.ac.id 2221410157.nurul@uinbanten.ac.id

231410106.nazwaseptiani@uinbanten.ac.id 231410107.fidelasyahda@uinbanten.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran pembayaran digital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, pembayaran digital telah menjadi tulang punggung yang merevolusi sistem pembayaran konvensional, didukung oleh kemudahan akses, kecepatan transaksi, keamanan, dan efisiensi biaya. Masa pandemi 2020 menjadi momentum percepatan adopsi pembayaran digital di Indonesia. Fokus kajian meliputi analisis dampak pembayaran digital terhadap peningkatan inklusi keuangan, peningkatan efisiensi dan inovasi dalam transaksi ekonomi, serta kontribusinya terhadap peningkatan daya saing UMKM dalam ekosistem digital. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan data sekunder dari jurnal pendukung dan sumber relevan lainnya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif serta rekomendasi kebijakan strategis untuk optimalisasi peran pembayaran digital demi terwujudnya ekonomi digital Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Jenis-jenis pembayaran digital yang dibahas meliputi *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS), E-Wallet, dan M-Banking, yang masing-masing memiliki peran krusial dalam transformasi ini. Penelitian juga menyoroti manfaat dan tantangan penggunaan teknologi blockchain dalam keamanan data transaksi digital.

Kata kunci : *digital payment, ekonomi digital*

Abstract

This study aims to analyze in depth the role of digital payments in driving the growth of the digital economy in Indonesia. Along with the rapid development of information technology, digital payments have become the backbone that revolutionizes conventional payment systems, powered by ease of access, transaction speed, security, and cost efficiency. The pandemic period of 2020 accelerated the momentum of digital payment adoption in Indonesia. The focus of the study includes analyzing the impact of digital payments on increasing financial inclusion, increasing efficiency and innovation in economic transactions, as well as its contribution to increasing the competitiveness of SMEs in the digital ecosystem. The research method uses a qualitative approach with secondary data from supporting journals and other relevant sources. The research results are expected to provide a comprehensive understanding as well as strategic policy recommendations to optimize the role of digital payments for the realization of an inclusive, sustainable, and globally competitive Indonesian digital economy. The types of digital payments discussed include Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS), E-Wallet, and M-Banking, each of which plays a crucial role in this transformation. Research also highlights the benefits and challenges of using blockchain technology in the security of digital transaction data.

Keywords : *digital payments, digital economy*

Article Info

Received date: 20 June 2025

Revised date: 30 June 2025

Accepted date: 10 July 2025

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, ekonomi digital telah menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi global, termasuk di Indonesia. Transformasi ini mengubah cara Masyarakat bertransaksi, berinteraksi dan berbisnis. Salah satu pilar utama yang mendukung percepatan ekonomi digital adalah *digital payment* atau pembayaran digital. Instrument ini, yang mencakup berbagai metode seperti dompet digital, *mobile banking*, dan transfer dana elektronik, telah merevolusi system pembayaran konvensional yang didominasi uang tunai.

Masa Pandemi 2020 menjadi titik balik bagi Indonesia untuk mempercepat kemajuan dalam sektor ekonomi digital. Dengan kemajuan Teknologi Finansial, berbagai inovasi dalam sistem pembayaran telah muncul. Seiring berjalannya waktu, inovasi ini

membawa terciptanya suatu bentuk ekonomi yang baru, yaitu ekonomi digital. Ekonomi digital adalah suatu bentuk kemajuan ekonomi yang modern, yang melibatkan aktivitas baru yang berkaitan dengan aspek virtual dalam bisnis makro serta transaksinya yang saling timbal balik melalui pemanfaatan teknologi internet sebagai sarana pertukaran.

Di Indonesia, adopsi pembayaran digital terus meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Faktor pendorong utamanya meliputi kemudahan akses, kecepatan transaksi, keamanan yang terjamin, serta efisiensi biaya yang ditawarkan dibandingkan metode pembayaran tradisional. Dukungan ekosistem yang kondusif, didorong oleh kebijakan pemerintah yang pro-inovasi, inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), serta inovasi berkelanjutan dari sektor swasta, semakin mempercepat proses transisi ini.

Tidak hanya itu, bagi pelaku UMKM, pembayaran digital menawarkan peluang emas untuk bisa menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan efisiensi operasional, dan terintegrasi penuh ke dalam rantai pasok ekonomi digital. Kemudahan dalam menerima pembayaran non-tunai memungkinkan UMKM untuk menjangkau konsumen yang lebih luas, baik secara geografis maupun demografis, serta meminimalkan risiko pengelolaan uang tunai. Transparansi data transaksi yang dihasilkan dari penggunaan pembayaran digital juga memberikan potensi besar untuk pengembangan produk dan layanan keuangan yang lebih personalisasi, seperti fasilitas pinjaman berbasis data transaksi.

Mengingat signifikansi pembayaran digital yang semakin krusial dalam membentuk masa depan ekonomi Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran *digital payment* dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Fokus kajian akan meliputi analisis dampak pembayaran digital terhadap peningkatan inklusi keuangan, efisiensi dan inovasi dalam transaksi ekonomi, serta kontribusinya terhadap peningkatan daya saing UMKM dalam ekosistem digital. Melalui pemahaman yang komprehensif ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang strategis untuk optimalisasi peran pembayaran digital demi terwujudnya ekonomi digital Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

KAJIAN PUSTAKA

Digital Payment

Digital payment adalah pembayaran yang berbasis teknologi dimana perangkat pembayarannya tidak memerlukan uang kertas atau cek sehingga memudahkan penggunaannya. Dalam proses pembayaran dan penerima menggunakan metode *digital payment* dilakukan secara *online*. *Digital Payment* merupakan pembayaran yang dilakukan secara online dengan menggunakan perangkat komputer, jaringan, dan akun virtual. Fungsi pembayaran telah berubah dari uang tunai menjadi pembayaran digital yang tersedia dengan berbagai macam platform dan media.

Jenis-Jenis *Digital Payment*

1. *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)*

QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) atau dalam bahasa Indonesia yaitu Kode Respons Cepat Standar Indonesia merupakan standar kode QR yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia (BI) bersama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk menyatukan semua metode pembayaran non-tunai di Indonesia. Melalui QRIS, kita dapat melakukan transaksi digital hanya dengan memindai satu kode QR yang seragam, terlepas dari aplikasi pembayaran yang kita pakai (contohnya, aplikasi uang elektronik, dompet digital, atau perbankan seluler).

Kode QR sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia adalah kode dua dimensi yang memiliki tiga pola kotak sebagai penanda di sudut kiri bawah, kiri atas, dan kanan atas. Kode ini terbuat dari modul hitam berbentuk kotak kecil atau piksel, dan dapat menyimpan berbagai jenis data seperti karakter alfanumerik serta simbol. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses pembayaran tanpa kontak melalui pemindaian. Aturan ini merupakan perbaikan dari regulasi yang ada sebelumnya mengenai uang elektronik. Dalam kapasitasnya sebagai pengatur sistem pembayaran, Bank Indonesia mendorong pemanfaatan dan implementasi uang elektronik, khususnya untuk mengurangi jumlah uang tunai yang ada di masyarakat. Sasaran dari hal ini adalah untuk menekan biaya pencetakan uang tunai, yang merupakan pengeluaran terbesar kedua dalam laporan keuangan bank sentral setelah biaya operasional kebijakan moneter. QRIS diluncurkan secara perdana di Kantor Pusat Bank Indonesia dan serentak dilakukan di kantor perwakilan Bank Indonesia di daerah pada tanggal 17 Agustus 2019 bertepatan dengan HUT RI yang ke-74. Implementasi QRIS sebagaimana tercantum di dalam

ketentuan, wajib digunakan sejak tanggal 1 Januari 2020 dalam setiap transaksi pembayaran digital di Indonesia yang difasilitasi dengan kode QR.

Saat ini, QRIS juga sudah diperluas untuk transaksi lintas negara (QRIS Antarnegara), memudahkan wisatawan dan pelaku usaha untuk bertransaksi di negara mitra seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura, serta akan terus dikembangkan ke negara lain seperti Jepang, India, dan Korea Selatan.

2. E-Wallet

E-wallet adalah *platform digital* yang dipakai untuk menyimpan informasi pembayaran, seperti kartu kredit, kartu debit, dan uang digital, serta menyimpan dana digital untuk melakukan transaksi secara online. Ide ini mirip dengan dompet fisik, namun dalam versi digital yang memungkinkan transaksi keuangan dan mempercepat proses pembayaran. E-wallet berfungsi sebagai sarana pembayaran digital yang berbasis teknologi elektronik, biasanya dalam bentuk *server*. Adapun penyesuaian terhadap kerangka hukum e-wallet yaitu ketentuan mengenai dompet digital ini tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia dengan nomor 18 tahun 2016, yang membahas tentang sistem transaksi pembayaran.

Pada Januari 2018, terdapat empat *startup* di Indonesia yang telah mencapai status *unicorn*, yaitu perusahaan yang beroperasi secara online dengan valuasi di atas satu miliar dolar AS. Keempat *startup* tersebut adalah Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak. Hal ini menandai bahwa transaksi digital mulai berkembang pesat dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Penggunaan e-wallet sebagai alat transaksi mulai meluas karena transaksi non-tunai mulai masuk ke dalam kehidupan sehari-hari melalui *smartphone*, yang pada awalnya dianggap baru dan menarik bagi pengguna. Seiring waktu, kebiasaan melakukan transaksi non-tunai menjadi hal yang biasa dan diterima oleh banyak orang dengan berbagai alasan dan pandangan masing-masing pengguna.

3. M-Banking

M-Banking atau *Mobile Banking* adalah layanan perbankan yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan dan mengakses informasi rekening melalui perangkat seluler seperti ponsel atau *smartphone*. *M-banking* tersedia dalam bentuk aplikasi yang diunduh dan diinstal di perangkat nasabah, menawarkan kemudahan dan fleksibilitas dalam mengelola keuangan kapan saja dan di mana saja, asalkan ada koneksi internet.

Hampir semua bank di Indonesia telah menyediakan layanan m-banking, mengingat tingginya adopsi teknologi digital. Beberapa aplikasi m-banking yang populer di Indonesia diantaranya BCA mobile, Livin by Mandiri, BRImo, BNI *Mobile Banking*, dan Muamalat DIN.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari individu atau kelompok yang dapat diamati untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi secara mendalam dalam konteks alami. Data yang digunakan merupakan data sekunder dimana peneliti menggunakan data data yang diperoleh melalui jurnal-jurnal pendukung, dan sumber-sumber lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Digital Payment di Indonesia

a. Digital Payment di Indonesia

Sistem pembayaran adalah kumpulan institusi, peraturan, dan prosedur yang digunakan untuk melakukan transfer uang untuk memenuhi utang yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi. Instrumen pembayaran, mekanisme kliring untuk penyelesaian, dan elemen lain seperti lembaga yang berpartisipasi hanyalah beberapa dari banyak bagian yang membentuk sistem pembayaran. mengatur metode pembayaran. Ini terdiri dari bank sentral serta bank, lembaga keuangan non-bank, perusahaan pengiriman uang, dan organisasi non-bank yang mengawasi pengiriman uang.

Metode pembayaran berkembang dengan sangat cepat dan canggih. Sistem barter antara barang yang dipertukarkan tersebar luas di era pra-modern, ketika alat pembayaran pertama kali ditemukan. Dalam evolusi ini, uang didefinisikan sebagai unit spesifik dengan nilai pembayaran tertentu. Uang tetap menjadi salah satu metode pembayaran utama dalam masyarakat saat ini. Selain itu, instrumen pembayaran masih terus berubah, beralih dari instrumen berbasis uang tunai ke instrumen

non-tunai seperti wesel dan cek yang berbasis kertas. Seiring dengan metode pembayaran berbasis kartu (ATM, kartu kredit, kartu debit, dan uang elektronik) dan metode pembayaran tanpa kertas seperti transfer uang elektronik. (Nugrah Leksono Putri Handayani & Poppy Fitrijanti Soeparan, 2022)

Uang kertas biasanya digunakan untuk pembayaran tunai. Bahkan hingga saat ini, uang tunai masih sangat penting, terutama untuk pembelian dalam jumlah kecil. Giro biasanya lebih sering digunakan daripada metode pembayaran tunai seperti mata uang di negara-negara kontemporer. Namun, perlu disebutkan bahwa ada batasan efisiensi dalam menggunakan uang tunai. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya manajemen (penanganan uang tunai) dan pengadaan. Selain itu, terdapat ketidakefisienan dalam jadwal pembayaran. (Hendrawan et al., 2023)

Metode pembayaran non-tunai telah diciptakan dan semakin populer di kalangan masyarakat umum. Fakta ini menunjukkan bahwa layanan pembayaran non-tunai dapat diakses dan layak dilakukan di Indonesia melalui bank dan organisasi non-bank lainnya, baik dalam proses pengiriman uang maupun dalam organisasi kliring dan sistem penyelesaian. BI-RTGS (*Real Time Gross Settlement*) dan Sistem Kliring, sebuah sistem hilir untuk penyelesaian semua transaksi keuangan di Indonesia, digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengatur kegiatan pembayaran non-tunai yang signifikan.

b. Transformasi Pembayaran Tradisional ke Pembayaran Digital

Peralihan dari metode pembayaran konvensional menuju sistem pembayaran digital menunjukkan transformasi yang signifikan dalam cara masyarakat mengelola dan berinteraksi dengan instrumen keuangan. Perkembangan teknologi digital pada era Revolusi Industri 4.0—seperti *Internet of Things* (IoT), kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), serta komputasi bergerak (*mobile computing*)—telah merevolusi sektor pembayaran dan mendorong masyarakat menuju ekosistem transaksi digital (Tarantang et al., 2019). Metode pembayaran tradisional yang meliputi penggunaan uang tunai, cek, dan kartu kredit memang memiliki keunggulan dari segi kecepatan, efisiensi, dan kemudahan operasional. Namun demikian, sistem ini juga mengandung sejumlah keterbatasan yang dapat menimbulkan risiko bagi pelaku ekonomi, baik dari sisi produsen maupun konsumen. Sebaliknya, sistem pembayaran digital dinilai mampu menyediakan alternatif yang lebih adaptif dan tanggap terhadap kebutuhan konsumen modern.

Sebagai contoh sederhana, *mobile banking* memberi kemudahan bagi setiap orang untuk bertransaksi keuangan secara instan melalui *smartphone*. QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standard*) adalah representasi visual untuk transaksi digital yang mempercepat pembayaran melalui kode QR yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi pembayaran. Manfaat dari sistem pembayaran digital tidak hanya terbatas pada kemudahan yang ditawarkan, tetapi juga pada beragamnya opsi pembayaran yang tersedia. Aplikasi dompet digital seperti OVO, GO-PAY, dan DANA menawarkan solusi pembayaran non-tunai untuk berbagai keperluan, mulai dari memesan transportasi online, hingga berbelanja online.

Pengalaman bertransaksi menjadi lebih efisien berkat inovasi ini, yang menghilangkan kebutuhan akan uang tunai. Pembayaran digital terus berkembang seiring dengan peningkatan adopsi teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Sistem pembayaran QRIS, dompet digital, dan perbankan digital semakin mengubah metode pembayaran di seluruh dunia. Selain itu, pemerintah dan lembaga regulasi membantu transisi ini dengan meluncurkan program masyarakat tanpa uang. Ini dilakukan untuk mendorong orang untuk menggunakan pembayaran digital, mengurangi ancaman keamanan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi (Abdiansyah, 2021).

Pembayaran digital dan uang tunai menghadapi pertimbangan yang kompleks tentang keamanan, efisiensi, dan aksesibilitas, meskipun masing-masing sistem transaksi keuangan memiliki kelebihan dan kekurangan (Kameswaran & Hulikal, 2019). Pembayaran digital sering dianggap lebih aman daripada uang tunai. Pelacakan transaksi secara *real-time* dengan pembayaran digital membuatnya lebih mudah untuk menemukan dan menghentikan aktivitas yang mencurigakan karena data pengguna dilindungi dari kehilangan uang atau pencurian. Meskipun demikian, karena kemungkinan kebocoran data pribadi dan serangan siber, keamanan pembayaran digital menjadi perhatian utama. Meskipun ada peningkatan keamanan yang terus-menerus, ancaman ini masih ada dan dapat menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan integritas data pengguna. Pembayaran digital sangat efektif karena memungkinkan transaksi yang cepat dan mudah. Dengan menggunakan aplikasi atau perangkat seluler, dapat dengan cepat membayar tagihan, mentransfer uang antar rekening, atau membeli barang dan jasa. Ini meningkatkan efisiensi waktu dan mengurangi kebutuhan untuk bertransaksi secara fisik. Dalam beberapa situasi, uang tunai tetap lebih mudah diakses. Transaksi tunai

tidak memerlukan koneksi internet atau peralatan khusus, sehingga dapat dilakukan di tempat-tempat terpencil atau di daerah yang memiliki akses internet yang terbatas. Penggunaan uang tunai dapat mengganggu produktivitas dengan menimbulkan masalah seperti kesulitan melacak transaksi dan risiko kehilangan atau pencurian. Oleh karena itu, meskipun pembayaran digital sangat efisien, uang tunai tetap relevan, terutama di tempat-tempat di mana aksesibilitas sangat penting. Aplikasi pembayaran digital seperti *Mobile Banking*, QRIS, dan E-Wallet telah menjadi inti dari ekosistem keuangan kontemporer, yang telah mengubah cara orang berbelanja dan bertransaksi.

c. Manfaat dan Tantangan Penggunaan Blockchain dalam Keamanan Data

Pemanfaatan teknologi *blockchain* dalam meningkatkan keamanan data menawarkan berbagai keuntungan penting. Salah satunya adalah kemampuannya untuk memberikan perlindungan data yang lebih unggul dibandingkan dengan sistem konvensional. *Blockchain* menyimpan data secara terdistribusi dan dienkripsi, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya manipulasi atau kerusakan data. Data yang dicatat dalam sistem ini memiliki tingkat integritas tinggi, karena setiap informasi atau transaksi yang dimasukkan tidak dapat diubah atau dihapus tanpa konsensus dari seluruh pihak terkait (Pluang, 2022). Selain itu, teknologi ini juga meningkatkan transparansi, sebab setiap transaksi dapat dilihat dan diverifikasi oleh semua pihak yang berkepentingan, sehingga potensi terjadinya kecurangan bisa ditekan (Panggabean, 2022; Maulani et al., 2023). Manfaat ini sangat relevan dalam sektor-sektor seperti keuangan dan logistik, yang memerlukan data yang akurat dan terpercaya.

Selain keamanannya, *blockchain* juga menawarkan efisiensi dan kecepatan dalam proses verifikasi data (Lin & Liao, 2017; Fazreen & Munajat, 2022). Proses verifikasi dalam *blockchain* berlangsung cepat karena tidak membutuhkan perantara, sehingga menghemat biaya dan waktu, sekaligus mempercepat transaksi. Namun demikian, penggunaan *blockchain* tidak lepas dari risiko. Salah satu tantangan utamanya adalah ketergantungan pada sistem *blockchain* itu sendiri. Jika terjadi gangguan teknis, maka seluruh data dan transaksi di dalamnya juga bisa terdampak. Aspek keamanan pun tetap menjadi perhatian, karena meski diklaim aman, sistem *blockchain* masih berisiko terhadap serangan siber yang dapat menembus lapisan perlindungannya (Bashar et al., 2022; Lin & Liao, 2017; Liu et al., 2019).

Masalah skalabilitas juga menjadi hambatan dalam adopsi *blockchain*. Kapasitas sistem dalam menangani volume transaksi besar masih terbatas, yang menjadi kendala dalam proyek transformasi digital berskala besar (Maulani et al., 2023). Oleh karena itu, implementasi *blockchain* memerlukan perencanaan yang matang dan pengelolaan yang hati-hati (Panggabean, 2022). Secara keseluruhan, meskipun teknologi ini membawa banyak manfaat seperti keamanan tinggi, transparansi, efisiensi, dan kecepatan, tetap diperlukan upaya mitigasi terhadap risiko seperti ketergantungan teknologi, kerentanan keamanan, dan batasan kapasitas (Liu et al., 2019; Panggabean, 2022).

SIMPULAN

Penelitian ini menganalisis secara mendalam peran pembayaran digital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. *Digital payment* telah merevolusi sistem pembayaran konvensional berkat kemudahan akses, kecepatan transaksi, keamanan, dan efisiensi biaya. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menjadi pendorong utama percepatan adopsi pembayaran digital di Indonesia.

Jenis pembayaran digital yang umum digunakan mencakup *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS), E-Wallet, dan M-Banking, yang masing-masing memiliki peran penting dalam transformasi ini. QRIS adalah standar kode QR nasional yang diluncurkan oleh Bank Indonesia untuk mengintegrasikan seluruh metode pembayaran nontunai di Indonesia, memungkinkan pembayaran hanya dengan memindai satu kode QR. E-wallet atau dompet elektronik adalah layanan digital untuk menyimpan data instrumen pembayaran dan menampung dana elektronik untuk transaksi, mirip dengan dompet fisik namun dalam bentuk elektronik. *M-Banking* atau *Mobile Banking* memungkinkan nasabah melakukan transaksi keuangan dan mengakses informasi rekening melalui perangkat seluler. Adapun penelitian ini membahas tentang manfaat dan tantangan penggunaan teknologi *blockchain* dalam keamanan data transaksi digital. *Blockchain* menawarkan perlindungan data yang unggul melalui penyimpanan terdistribusi dan terenkripsi, serta meningkatkan transparansi dan efisiensi verifikasi data. Namun, tantangan utama *blockchain* meliputi ketergantungan pada sistem itu sendiri, risiko serangan siber, dan masalah skalabilitas dalam menangani volume transaksi besar.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman komprehensif dan rekomendasi kebijakan strategis untuk mengoptimalkan peran pembayaran digital, demi mewujudkan ekonomi digital Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

REFERENSI

- Eliza, R., Zulkifli, Z., Syafwandi, S., & Fitria, L. (2024). Analisis Perilaku Konsumen Dan Pengaruhnya Terhadap Minat Menggunakan E-Wallet Di Indonesia: Literature Review. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 13147-13154.
- Handayani, N. L. P., & Soeparan, P. F. (2022). Peran Sistem Pembayaran Digital Dalam Revitalisasi UMKM. *Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran dan Penelitian Mahasiswa*, 4(3), 238-250.
- Harseno, D. F., & Achjari, D. (2021). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan E-wallet di Indonesia. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 9(4).
- Hendrawan, M. R. N. A., Marits, S. A., & Herman, S. (2023). Development of Digital Payment Systems in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 11(3), 1335–1344.
- Mashabi, M., & Wasiaturrehman, W. (2021). Electronic Based Payment Systems and Economic Growth in Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 6(1), 97. <https://doi.org/10.20473/jiet.v6i1.26287>
- Nugrah Leksono Putri Handayani, & Poppy Fitrijanti Soeparan. (2022). Peran Sistem Pembayaran Digital Dalam Revitalisasi UMKM. *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 1(3), 20–32. <https://doi.org/10.56444/transformasi.v1i3.425>
- Saputri, O. B. (2020). Preferensi konsumen dalam menggunakan quick response code indonesia standard (qris) sebagai alat pembayaran digital. *Journals of Economics and Business Mulawarman*, 17(2), 237-247.
- Suryawijaya, T. W. E. (2023). Memperkuat keamanan data melalui teknologi blockchain: Mengeksplorasi implementasi sukses dalam transformasi digital di Indonesia. *JSKP: Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 55–67.
- Tio, W. A., & Budiman, J. (2021, April). Analisis Sistem Pembayaran Digital Pada Era Globalisasi. In *CoMBInES-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences* (Vol. 1, No. 1, pp. 1917-1927).
- Yuliati, T., & Handayani, T. (2021). Pendampingan penggunaan aplikasi digital qris sebagai alat pembayaran pada umkm. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 811-816.